

ХОРИЖИЙ ТИЛНИНГ МИГРАНТЛАР АДАПТАЦИЯСИ ВА ИНТЕГРАЦИЯСИ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИРИ

Бозоров Мустафо Жабборович

Самарқанд давлат чет тиллар интитуту Гуманитар фанлар ва ахборот технологиялар
кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди

e-mail: martaba.m@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10819372>

***Аннотация.** Миграция тизимидаги адаптация ва интеграция жараёнларининг этимологияси, объектив ва субъектив омилларининг бу феноменларга таъсири кўрсатилган. Мигрантларнинг қабул қилувчи мамлакат тилини билишининг адаптация ва интеграция жараёнларга таъсири таҳлил қилинган.*

***Калит сўзлар:** Глобаллашув, миграция, адаптация, интеграция, мигрант, шахс, омил, объект, субъект, тизим, ассимиляция, тенденция, қадриятлар.*

Миграция тушунчаси ижтимоий ҳодисаларнинг кенг кўламига алоқадор бўлганлиги учун универсал характер касб этди. Бу феномен ижтимоий ҳаётнинг турли жиҳатлари, яъни сиёсий, мафкуравий, маданий, ижтимоий, иқтисодий, маънавий ва бошқа соҳалар билан чамбарчас боғлиқдир.

Миграция мураккаб ижтимоий жараён сифатида ҳар доим қабул қилувчи жамият ва мигрант жамоаларининг ўзаро таъсири билан боғлиқдир. Маҳаллий аҳоли ва мигрантлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар мигрантларнинг янги ижтимоий-иқтисодий, маданий ва ҳуқуқий шароитларга мослашиши ва қўшилишига олиб келади. Мигрантларнинг янги шароитларга мослашиш ва жамоатчилик билан ижтимоий алоқалар тизимидаги кириш жараёнлари муҳим аҳамиятга эга. Миграция жараёнлари контекстида ижтимоий адаптация мигрантларнинг жамият ижтимоий-маданий ҳаётига киришига қаратилган жараённинг алоҳида тури сифатида қаралади. Миграциянинг характерига кўра адаптация иқтисодий, маданий, тил, ижтимоий-психологик ва касб билан боғлиқ компонентлардан иборат бўлиши мумкин. Адаптациянинг барча турлари янги кўчиб келганларнинг яшаш жойларида омон қолиши учун зарур бўлган шарт-шароитлар(табiiй, ижтимоий)нинг мавжудлиги билан боғлиқдир.

Ҳозирги даврда барча мамлакатларда мигрантларнинг бошқа жамиятга адаптацияси ва интеграцияси муаммоларига катта эътибор қаратилмоқда. Табиийки, ҳар бир давлатда адаптация ва интеграция муаммосини таҳлил қилишда тарихий хусусиятлар ҳамда, замонавий воқелик ҳисобга олинади. Адаптация жараёнида учта мақсад назарда тутилади. Булар ҳамсуҳбатни ижтимоий кўллаб-қувватлаш, самарали мулоқот ва ижтимоий ижобий ўзига хосликни кўллаб-қувватлашдан иборатдир. Бу мақсадлар узвий боғлиқ бўлиб, адаптация жараёнида бир- бирини тақазо этади.

Ҳар қандай, жамиятнинг барқарорлиги мигрантларнинг ижтимоий алоқалар ва муносабатлар тизимида қандай қилиб кириши, қабул қилувчи жамият тизимида адаптацияси жараёни даражасига бевосита боғлиқдир. Олимларнинг ўртасида адаптация тушунчаси таҳлили соҳасида қатъий фикрнинг мавжуд эмаслигини кўриш мумкин. Бу тушунча олимлар томонидан фанларнинг хусусиятларига қараб турлича талқин қилинади. Жумладан, И.С. Метелев “адаптация” тушунчасини фалсафага ҳам алоқадор, деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, бу тушунча шахс, гуруҳ ва қатламлар ўзаро таъсирини

таҳлил қилишнинг асосий ёндашувлари ва йўналишлари, ташқи муҳитнинг ташкилий тузилмалари, адаптациянинг тенденцияларини қамраб олади. Кўп ҳолатларда ижтимоий адаптация(шахслар, гуруҳлар) жамият муҳити ва микро муҳитга нисбатан ишлатилади.[1;109]. Адаптация жараёни мураккаб бўлиб, у объектив шарт-шароитлар ва субъектив омиллар билан боғлиқдир. Қабул қилувчи мамлакат аҳолиси учун мигрантларнинг миллий ўзига хослигини тушуниш масаласи туради. Мигрантлар учун эса маданий ўзига хосликни сақлаш ва анъаналарига содиқлик билан боғлиқ жиддийроқ муаммо мавжуд. Интеграция даражаси эса мамлакат аҳолиси ва мигрантларнинг ўз нуктаи - назарларига боғлиқдир.

Миграция жараёнлари контекстида ижтимоий адаптация мигрантларнинг жамият ижтимоий-маданий ҳаётига киришига қаратилган жараённинг алоҳида тури сифатида қаралади. Мигрант ва ижтимоий муҳит ўртасидаги ўзаро таъсир туфайли жамиятнинг асосий қонун-қоидалари ва кадриятларини ўзлаштириш амалга ошади. Миграциянинг характерига кўра адаптация иқтисодий, маданий, тил, ижтимоий-психологик ва касб билан боғлиқ компонентлардан иборат бўлиши мумкин.

Ижтимоий адаптация мигрант турмуш тарзи шаклланиши, янги ва эски кадриятлар тизимини уйғунлаштиришнинг дастлабки ва муҳим босқичи ҳисобланади. Бу ўзаро таъсир ва чеклашларга нисбатан бағрикенг бўлиш, универсал хулқ-атвор намуналарини қабул қилиш, янги муҳитнинг кадриятлар тизими асосий элементларини тан олиш, индивид, гуруҳ ва ижтимоий муҳит кадриятлари йўналишларининг тўлиқ мос келишини тақазо этади.[2;43-44].

В.Мукомель мигрантларни ҳаётий режаларига қараб уч гуруҳга ажратади. Биринчи гуруҳга муқим жойлашиб олган ва жамиятга тўлиқ интеграция бўлганлар, иккинчи гуруҳга ишлаб пул топишга келганлар, аммо аллақачон мослашганлар ва ўзларининг ҳаётий режаларини қайтадан кўриб чиққанлар, учинчи гуруҳга ўз ватанига қайтишни мақсад қилиб қўйганлар киради. Бу гуруҳга кирувчилар асосан маълумот ва малакага эга бўлмаган ёшлардан иборат бўлиб, улар фақат ишлаб пул топиш учун келганлар.[3;23-24].

Мигрантнинг мезбон жамиятга муваффақиятли адаптациянинг асосий шarti бу қабул қилувчи давлат тилини билишдир. Айнан қабул қилган давлатнинг тилини билиш ишга жойлашиш қоидалари ҳақида маълумот олиш имконини беради, норасмий иш билан шуғулланиш имкониятини камайтиради, ватандошларга қарамликни ва миграция тармоқларининг аҳамиятини камайтиради. Тилни билиш маҳаллий аҳоли билан алоқа қилиш имкониятларини кенгайтиради, мигрантнинг ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларини амалга оширишни таъминлайди (касбга ўқитиш, тиббий ёрдам ва х.к).[4;8]. Булар мигрантнинг атрофдаги воқеликни психологик идрок этишида ҳам ижобий из қолдиради, шунинг учун унинг ижтимоий мослашувига имкон яратади ва уни тезлаштиради. Демак, мигрантнинг адаптацияси жараёни бир томондан унинг ўзига иккинчи томондан эса қабул қилувчи жамиятнинг муносабатига боғлиқдир. Бунинг учун ижтимоий адаптацияда объектив ва субъектив омилларни инобатга олиш муҳим аҳамиятга эгадир. Фақат шундагина мигрант субъект сифатида жамиятнинг тўлақонли аъзоси мақомини олиши мумкин.

Тил жамият ҳаётининг барча жабҳаларига киришни соддалаштирадиган характерли универсал воситадир, шунинг учун малакали тил кўникмалари иммигрантларнинг ўзлари

қабул қилган жамиятга интеграциялашувининг бошқа жиҳатларида ҳам намоён бўлиши аниқ.[5;206].

Тилга фақат амалий мулоқот воситаси сифатида қараш мумкин эмас. Бошқа нарсалар қаторида, тил ҳам индивидуал, ҳам гуруҳнинг маданий хусусиятларни яратиш учун материалдир. Умуман олганда, тил ресурси адаптация ва умуман ижтимоий интеграция жараёнига ижобий таъсир кўрсатади. Бироқ, тил ресурсининг интеграция жараёнига ижобий таъсирга қарамай, бу таъсир ҳали ҳам заифдир. А.А. Гребнукнинг сўзларига кўра, албатта, хорижий тилни ўрганиш заруратини миграция харажатлари билан боғлаш мумкин, шунинг учун одамлар бир хил гуруҳ тилида гаплашадиган кўшни мамлакатларга кўчиб ўтиш осонроқ, деб ҳисоблайдилар.[6;35].

Баъзан мезбон мамлакат аҳолиси лингвистик интеграция фақат муҳожирларнинг ўзларини ташвишга солиши ва бу уларнинг кўчиб ўтишдаги асосий мақсади эмас, деб ҳисоблайдилар. Кўпинча мамлакат аҳолисининг нутқидан фарқ қилмаслиги ёки кичик фарқларга эга бўлиши (масалан, унчалик аҳамиятга эга бўлмаган талаффуз), муҳожирларнинг бошқа тилларда очик гапирмаслиги ва охир-оқибат уларни унутиши вазиятини назарда тутаяди. Интеграция лингвистик нуқтаи назардан олганда мигрантлар мезбон мамлакат аҳолиси орасида ажралиб турмаслиги ва фақат "оддий" умумий тилда гаплашишни тақозо этади. Улар, шунингдек, катта ёшли мигрантлардан давлат тилини юқори даражада билишларини талаб қилади - бу кўпинча мигрантлар томонидан мезбон мамлакатга содиқлик ва садоқат намоёиши сифатида қаралади. Масаланинг яна бир томони борки, унинг тарафдорлари стандартлаштириш ва лингвистик ассимиляция ғояси тарафдорларидан фарқли ўларок, нотаниш тилларга қизиқиш билдирадидлар, уларни ўрганишга интиладидлар, муҳожирлар нутқидаги хатоларга, қийинчиликларга дўстона муносабатда бўладидлар. Мигрантларнинг ўз фикрларини билдириш, жамоатчилик ва оммавий ахборот воситаларида она тилидан очик фойдаланишга монелик қилмайдилар. Этник миграция муайян минтақадаги аҳолининг этник таркибига, лингвистик вазиятга сезиларли таъсир кўрсатади.[7;59-60].

Ўзбекистонлик мигрантларнинг аксарияти ўзаро алоқадорликнинг мавжудлиги ва рус тилини билишлари туфайли Россияга кетмоқда. Ишга бориш истагида бўлган респондентларнинг миграция имтиёзлари бўйича Россиянинг юқори рейтингга эга бўлишига тил тўсиғининг йўқлиги ҳисобланади.[8;158]. Лекин рус тилини етарли даражада билмаслик ҳам баъзи этник гуруҳларнинг мулоқотга қира олмаслиги, уларнинг алоҳида биқик яшашга интилиши билан боғлиқ муаммони келтириб чиқариши мумкин. Тилни билмаслик ўқиш ва ижтимоий фаоллик, ишга жойлашиш имкониятларини сезиларли даражада мураккаблаштиради, давлат томонидан кўрсатиладиган хизматлардан фойдаланиш истиқболларини ва қабул қилувчи жамоа билан алоқаларни чеклайди. Тилни ўзлаштириш эса ёш мигрантлар ва уларнинг фарзандларига сифатли таълим олиш имкониятини яратади.

Россияга вақтинчалик келадиган меҳнат мигрантларининг мақсади фақат яшаш жойида қолган оила эҳтиёжлари учун пул топишдир. Уларнинг Россиядаги ҳаётининг қийинчиликлари рус тилини ёмон билишлари билан ҳам боғлиқдир. Шу сабабли, бу муҳожирлар миллий қобикда яшайдилар ва фақат иш, уй-жой ва зарур хизматлар билан таъминлаган ватандошлари билан мулоқот қилишни афзал кўрадидлар. Доимий яшашга келган мигрантлар қабул қилган мамлакат вакиллари билан оила қуриш, маҳаллий аҳоли

билан фаол мулоқот қилиш, дам олиш масканларига ташриф буюриш, рус тилида таълим олиш, ватандошлари билан мулоқот қилиш билан чекланиб қолмасликка интилишади. Ушбу муҳожирларнинг мотивациясида дўстлик, гуруҳга мансублик, хурматга бўлган эҳтиёж, ўз-ўзини ривожлантириш устунлик қилади.[9;340-341].

Демак, миграциянинг объектив ва субъектив омиллари адаптация ва интеграция жараёнларига муайян даражада ўз таъсирини кўрсатади. Қабул қилувчи жамиятнинг мигрантларга муносабати уларнинг ҳаётий позициясига ҳам боғлиқдир. Бу жараёнда тил коммуникатив алоқаларнинг барқарор ва ижобий бўлишини таъминлайдиган восита бўлиши мумкин.

REFERENCES

1. Метелев И.С. Миграция и адаптация. Социально - философский аспект. Философские науки. 2011.
2. Метелев И.С. Феномен миграции (методология анализа и жизненный смысл): монография. – Омск: Издание Омского института (филиала) РГТЭУ. - 2010.
3. Молодикова И. Западные подходы к исследованию миграции-возможности сравнений с Российской исследовательской школой. //Методология и методы изучения миграционных процессов. Междисциплинарное учебное пособие. Под ред. Жанны Зайончковской, Ирины Молодиковой, Владимира Мукомеля - Центр миграционных исследований – М., 2007.
4. Адаптация и интеграция мигрантов сборник эффективных практик. Санкт-Петербург 2018 г.
5. Соколова В.М. Знание языка как ресурс интеграции мигрантов. Опыт Испании. Вестник института Социологии. № 3(18), сентябрь 2016.
6. Гребнюк А.А. Теоретические подходы к изучению международной трудовой миграции // Миграция и социально-экономическое развитие . 2016. Том 1.-№ 1.
7. Миграционная лингвистика в современной научной парадигме: монография/Зубарева Е.О. Исаева Е.В., Иценко А.В., Костева В.М., Мощанская Е.Ю., Шустова С.В./ Научный редактор доктор филологических наук, профессор Т.И. Ерофеева; Перм. Гос. Науч. Исслед. ун-т.-Пермь, 2019.
8. Ходжимухамедов М.К. Внешняя миграция: настроения, установки, векторы, социальные притязания. //Трудовая миграция в Республике Узбекистан: социальные, правовые и гендерные аспекты. Сб. ст. /Отв. Ред. Е.В. Абдуллаев.:Ташкент, 2008.
9. Петрова О. С. Проблемы социальной адаптации среднеазиатских трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге // Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2011. - Вып. 12.